

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: O USO DE SIMULAÇÕES VIRTUAIS COMO POTENCIAL PEDAGÓGICO NO ENSINO DE CIÊNCIAS

 DOI: 10.5281/zenodo.8137376

Lays Maria Nunes da Luz¹, Carlos Alberto Brito da Silva Júnior², Aline Nascimento Braga³ e
Alessandra Nascimento Braga⁴

¹lays.luz@braganca.ufpa.br Ciências Naturais, Instituto de Estudos Costeiros, Universidade Federal do Pará

²cabsjr@ufpa.br Doutor, Universidade Federal do Pará

³aline.braga@iemci.ufpa.br Mestre, Universidade Federal do Pará

⁴alessandrabg@ufpa.br Doutora, Universidade Federal do Pará

RESUMO: O presente trabalho extensionista tem por objetivo estimular, por meio da divulgação científica, o uso de simuladores virtuais e desenvolver estratégias para facilitar o processo de ensino-aprendizagem em Ciências, através de ações interativas usando ambientes de simulações virtuais (computacionais), tais como: PhET, Física na escola e entre outros, de modo a contribuir para aprendizagem de estudantes e a formação continuada de docentes. O referido trabalho caracteriza-se como estudo de caso, pois busca-se compreender as particularidades e complexidades envolvidas na situação estudada. Os resultados da pesquisa levaram a uma melhor compreensão sobre o uso das TDICs no ensino de Ciências, principalmente no que tange a importância dessas ferramentas na viabilização de práticas educacionais.

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Simulações Virtuais; Recurso Pedagógico.

INTRODUÇÃO

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) são promissoras no ensino de Ciências, incluindo a Física, devido à sua capacidade de oferecer comunicação eficaz, organização de objetos de aprendizagem, melhor otimização do tempo, interação e participação ativa dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem, entre outros. Também permitem a exploração de diferentes linguagens, simulações e observação de fenômenos diversos (VIVIAN & LEONEL, 2019).

Diante do exposto, o presente trabalho extensionista, pretende-se instigar através da divulgação científica o uso de simuladores virtuais e desenvolver estratégias para facilitar o processo de ensino-aprendizagem no Ensino de Ciências, por meio de ações interativas usando ambientes de simulações virtuais.

MATERIAL E MÉTODOS

A base teórico-metodológica se fundamenta no estudo de caso, uma vez ajuda o leitor a compreender o fenômeno, sendo o mesmo capaz de “revelar a descoberta de novos significados, entender a experiência do leitor ou confirmar o já conhecido” (ANDRÉ, 2005, p. 18). Neste sentido, a presente pesquisa foi aplicada aos docentes em formação, vinculados aos cursos de: licenciatura em Ciências Naturais, do Instituto de Estudos Costeiros, da UFPA - Campus de Bragança (IECOS/ UFPA - Campus de Bragança); licenciatura em Ciências Naturais - IECOS/ UFPA - Campus de Bragança - Polo Santa Luzia do Pará; e licenciatura em Física - UFPA - Campus de Ananindeua, totalizando a participação de 43 discentes, por meio apresentações, via

Google Meet, dos conteúdos contidos no site, intitulado “**O uso de simulações virtuais no Ensino de Ciências**” (<https://plataformasinterativas.mystrikingly.com/>) e no canal no Youtube, intitulado “**TDICs no Ensino de Ciências**” ([TDICs no Ensino de Ciências - YouTube](https://www.youtube.com/channel/UC_Q4aZzoSmkBF9xau_jDmhw)), que foram criados para aplicação da pesquisa. Em seguida, foram aplicados questionários via plataforma *Google Forms* com perguntas objetivas e subjetivas, onde buscou-se analisar o conhecimento dos alunos sobre o conteúdo apresentado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos através da análise dos questionários aplicados aos docentes em formação, mostraram que as ferramentas, tais como: *Physics Education Technology* (PhET), Física na Escola, NOA e Dr. Fisistein, eram pouco conhecidas pelos mesmos. Além disso, os docentes em formação acreditam que essas ferramentas devem ser incorporadas nas práticas de ensino de Ciências, pois entenderam que são boas estratégias para o desenvolvimento da aprendizagem. Evidenciou-se, também, a partir dos resultados preliminares qualitativos, com a criação do canal no Youtube um alcance relativamente significativo, observado pelo total de 502 visualizações, sem que houvesse qualquer tipo de divulgação.

Diante do exposto, foi possível evidenciar que a divulgação científica apresenta um potencial significativo na contribuição da alfabetização científica, bem como, no entendimento estratégias pedagógicas com o uso de simulações computacionais. No que tange os aspectos da Ciência e o uso das TDICs, divulgação científica propõe o aprimoramento de “habilidade do indivíduo de atentar-se a temas ligados a ciência, de modo a lê-los, compreendê-los e expressar sua opinião sobre eles” (LEITE, *et al.*, 2022, p. 131).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da pesquisa levaram a uma melhor compreensão sobre o uso das TDICs aplicada ao ensino de Ciências. Pois, permitiu com que os estudantes compreendessem de modo mais aprofundado sobre a utilização das TDICs no ensino de Ciências. A partir da pesquisa, evidenciou-se a importância da divulgação científica no ensino de Ciências. Em especial, na percepção de novos recursos pedagógicos e adequação de metodologias já existentes em espaço virtuais de aprendizagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRÉ, M. E. D. A. **Estudo de Caso em Pesquisa e avaliação educacional**. Brasília: Liber Livro Editora, 2005.

DA LUZ, L. M. N.; BRAGA, A. N. **O uso de simulações virtuais no Ensino de Ciências**. Disponível em: <<https://plataformasinterativas.mystrikingly.com/>>. Acesso em: 30 abr. 2023.

DA LUZ, L. M. N.; BRAGA, A. N. **TDICs no Ensino de Ciências**. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UC_Q4aZzoSmkBF9xau_jDmhw>. Acesso em: 30 abr. 2023.

LEITE, A. C.; VIANNA, S. C.; JUNIOR, P. D. C. Divulgação científica e mídias digitais: algumas reflexões. **Revista Triângulo**, v. 15, p. 127-137, 2022.

VIVIAN, E. C. P.; LEONEL, A. A. Cultura Surda e Astronomia: investigando as potencialidades dessa articulação para o Ensino de Física. **Revista Contexto & Educação**, v. 34, p. 154-173, 2019.